

**БОЛОЧОК ПЕДАГОГДОРДУ КЕСИПТИК ЖАКТАН ДАЯРДООДО
СТУДЕНТТЕРДЕГИ ПСИХОЛОГИЯЛЫК- ПЕДАГОГИКАЛЫК
КОМПЕТЕНЦИЯЛАРДЫ КАЛЫПТАНДЫРУУ ЖОЛДОРУ**

Жолдошева Акчач Олмасовна

П.ф.д., профессор

Ысакова Мавлюда Айтматовна

*ОшМПУнун «Педагогика жана психология» кафедрасынын ага окутуучусу,
магистр ОшМПУнун психодиагностикалык борборунун жетекчиси*

Аннотация. Бул макалада болочок педагогдорду кесиптик жактан даярдоодо студенттердеги психологиялык-педагогикалык компетенцияларды калыптандыруунун технологияларын, педагогикалык багыттагы билимдерди окутууда жана окутуунун алдыңкы тажрыйбаларын колдонгон учурларда студенттерге кесиптик компетенциялар, алардын маанисин так, туура түшүндүрүп, өз практикасында пайдалана билүүнүн жолдору каралган. Биздин макала студенттерге психологиялык-педагогикалык компетенцияларды калыптандыруунун зарылдыгы жана аны ишке ашыруу ыкмалары жөнүндө болмокчу. Азыркы кезде ааламдашуу процесси, маалыматтардын тез алмашуу учурунда замандын талабына ылайык, ар тараптан өнүккөн инсандарга билим, илим жана тарбия берүүдө жаңыча ыкмалар, иштиктүүлүк заман талабы. Билим берүү чөйрөсүндө эмгектенип жаткан ар бир адис өзүнүн иш аракетинде жаныча көз караш, жаңыча мамиленин ыкмаларын билүүсү зарыл.

Бүгүнкү глобалдашуу, демократиялык коом жана базар мамилеси шартында коомдогу экономикалык-социалдык кырдаал билим берүүнүн жаңы парадигмаларын жаратып, жаңы моделдеги (типтеги) адистерди даярдоо талабын жаратып, биздин республикабызда да билим берүүнү компетенттүүлүк багытта жүргүзүүгө алып келди.

Компетенттүүлүк мамилеге негизденген билим берүүнүн мазмуну жана технологиялары бүтүрүүчүлөрдө жалпы жана кесиптик компетенцияларды калыптандырууга багытталган.

Компетенттүүлүк негизде билим берүү тутумунда болочок адистерди сапаттуу даярдоодо “жалпы кесиптик компетенциялар”, “кесиптик компетенциялар” негизги түшүнүктөр болуп, педагог окумуштуулар компетенттүүлүк түшүнүгү менен байланышкан проблемаларды иликтөө иштерин активдүү жүргүзүүдө.

Бул процесс педагогикалык психология жана психология илиминин өнүгүшүнөн да ачык байкалат.

Түйүндүү сөздөр: кесип, термин, ыкма, компетенция, компетенттүүлүк, өнүгүү, кесип, педагог, сезим, өзүн-өзү аңдап билүү, кызыгуу, максат, ишеним, муктаждык, көз караш, идеал, тажрыйба, практика.

Аннотация. В данной статье рассматриваются технологии формирования психолого-педагогических компетенций у студентов при профессиональной подготовке будущих педагогов, способы обучения студентов профессиональным компетенциям, четкого, правильного объяснения их значения и применения в своей практике в случаях применения передового опыта преподавания и обучения педагогически ориентированных знаний. Наша статья будет посвящена необходимости формирования у студентов психолого-педагогических компетенций и методам их реализации. В настоящее время процесс глобализации, быстрый обмен информацией, новые подходы к обучению, науке и воспитанию всесторонне развитых людей в соответствии с требованиями времени, функциональность-это требование времени. Каждый специалист, работающий в сфере образования, должен знать новые взгляды, новые подходы в своей деятельности. Сегодняшняя экономико-социальная ситуация в обществе в условиях глобализации, демократического общества и рыночных отношений создала новые парадигмы образования, создала потребность в подготовке специалистов новой модели (типа) и привела к тому, что и в нашей республике образование стало ориентироваться на компетентность. Компетентность содержание и технологии образования, основанные на подходе, направлены на формирование у выпускников общих и профессиональных компетенций. При качественной подготовке будущих специалистов в системе образования на компетентностной основе основными понятиями являются “общепрофессиональные компетенции”, “профессиональные компетенции”, ученые-педагоги активно проводят работу по исследованию проблем, связанных с понятием компетентности. Этот процесс также очевиден в развитии педагогической психологии и психологической науки.

Ключевые слова: профессия,термин, метод, компетенция, компетентность, развитие, профессия, педагог, чувство, самосознание, интерес, цель, вера, потребность, точка зрения, идеал, опыт, практика.

Annotation. This article discusses technologies for the formation of psychological and pedagogical competencies among students in the professional training of future teachers, ways to teach students professional competencies, a clear, correct explanation of their meaning and application in their practice in cases of application of best practices in teaching and teaching pedagogically oriented knowledge. Our article will focus on the need for students to develop psychological and pedagogical competencies and methods of their implementation. Currently, the process of globalization, rapid information exchange, new approaches to education, science and education of comprehensively developed people in accordance with the requirements of the time, functionality is a requirement of the time. Every specialist working in the field of education should know new views and new approaches in their work. The current economic and social situation in society in the context of globalization, democratic society and market relations has created new educational paradigms, created the need for training specialists of a new model (type) and led to the fact that education in our republic has become focused on competence. Competence The content and technologies of education based on the approach are aimed at the formation of general and professional competencies among graduates. With high-quality training of future specialists in the competence-based education system, the main concepts are “general professional competencies” and “professional competencies”, pedagogical scientists are actively working to study problems related to the concept of competence. This process is also evident in the development of educational psychology and psychological science.

Keywords: profession, term, method, competence, competence, development, profession, teacher, feeling, self-awareness, interest, goal, faith, need, point of view, ideal, experience, practice.

Жогорку окуу жайларда болочок педагогдорго адамдын жекече өзгөчөлүктөрүн үйрөтүүнүн мааниси чоң. Анткени мугалим такай жекече өзгөчөлүктөргө ээ болгон окуучулар менен окутуу жана тарбиялык иштерди алып барат жана окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн үйрөнгөн мугалим гана өзүнүн кесиптик ишмердигинде ийгиликтерди жарата алат жана ошондой эле педагогикалык адистикте окуган студенттерди (болочок педагогдорду жана тарбиячыларды) адис катары даярдоодо психология боюнча сабактардын циклин окутууга өзгөчө көңүл бурулат. Анткени мугалимди мугалим кылып турган факторлордун бири болуп анын психологиялык билими жана маданияты саналат.

Болочок мугалим психологиялык билимдер аркылуу гана балдардын психикалык жактан өнүгүшүнүн шарттарын, факторлорун, мыйзам ченемдүүлүктөрүн, ошондой эле инсан табиятын, инсандын жекече өзгөчөлүктөрүн жана анын калыптанышынын мыйзам ченемдүүлүктөрүн үйрөнүп кесиптик компетенцияларга ээ болот.

Компетенцияларды калыптандыруу, окутуунун эффективдүүлүгүн жогорулатуу багытында көптөгөн жаңы маалыматтар, изилдөөлөр келип чыгууда. Негизинен бул багытта Педагогикалык психологиядагы өзгөрүүлөр жана жаңылыктар менен тыгыз байланышта жүрөт.

Компетенция (лат. *competentia* - укуктуу ээ болуу) - бул адамдын белгилүү бир чөйрөдө (иш, билим) же жөндөм боюнча, талаптарга жооп берүүчү сапаттарынын жана жөндөмдөрүнүн жыйындысы. Компетенция термини көпчүлүк учурда адистик жана профессионалдык контекстте колдонулат, бирок ал кеңири жана ар кандай тармактарда, анын ичинде билим берүү, менеджмент, психология жана социологияда да колдонулат.

Педагогикалык компетенттүүлүк-бул мугалимдин натыйжалуу жана сапаттуу иштеши үчүн зарыл болгон билимдердин, көндүмдөрдүн жана көндүмдөрдүн жыйындысы. Бул пландаштыруу, уюштуруу жана окутууну камсыз кылуу жөндөмүн камтыйт, окуучулардын ийгиликтерин баалоо, ошондой эле алар жана ата-энелер менен өз ара аракеттенүү. Башка сөз менен айтканда, бул тарбиячынын билим берүү процессине байланыштуу кесиптик маселелерди ийгиликтүү чечүү жөндөмү. Педагогикалык компетенттүүлүктүн негизги компоненттери: Педагогикалык билим: педагогикалык теорияны, окутуу методдорун, өнүгүү психологиясын жана балдардын жаш өзгөчөлүктөрүн терең түшүнүү. Педагогикалык көндүмдөр: окуу процессин пландаштыруу жана уюштуруу, окутуунун ар кандай формаларын иштеп чыгуу жана ишке ашыруу, окутуунун натыйжаларын баалоо, ошондой эле окуучулар жана ата-энелер менен натыйжалуу баарлашуу көндүмдөрү. Педагогикалык көндүмдөр: мугалим балдар менен иштөөдө колдонгон практикалык көндүмдөр, мисалы, класста жагымдуу атмосфераны түзүү жана сактоо, окуучуларды мотивациялоо, конфликттик кырдаалдарды чечүү. Педагогикалык компетенттүүлүктүн мааниси: Билим берүүнүн сапатын жана окуу процессинин натыйжалуулугун жогорулатуу. Студенттердин инсандыгын өнүктүрүү жана келечектеги жашоого даярдоо. Билим берүү чөйрөсүндө позитивдүү жана жагымдуу атмосфераны түзүү. Мугалимдердин кесипкөйлүгүн калыптандыруу жана алардын коомдогу статусун жогорулатуу. Жалпысынан, педагогикалык компетенттүүлүк-бул

педагогдун ийгиликтүү жана натыйжалуу иштешинин ачкычы, ошондой эле окуучуларга сапаттуу билим берүү [1; 46-50].

Компетенцияларды изилдөө жана калыптандыруунун жолдору, түшүнүктүн аныкталуусу боюнча психология жаатында бир канча педагог-психологдор илимий изилдөөлөрдү жүргүзүшүп, көз караштарын билдирип кетишкен.

Н.Ф.Талызина «Билим берүү психологиясы биринчи кезекте окутуу процессин, анын түзүмүн, өзгөчөлүктөрүн, прогрессинин мыйзам ченемдүүлүктөрүн, окуунун курактык жана индивидуалдык өзгөчөлүктөрүн, өнүгүүнүн эң чоң эффективдүүлүгүн берүүчү шарттарды изилдейт» деп баса белгилейт. Педагогикалык иш-аракеттин объектиси дайыма окутуу жана тарбиялоо процесстери, ал эми субъект окуучулардын иш-аракетинин индикатордук бөлүгү болуп саналат».

Педагогикалык психология «билим, билгичтик жана көндүмдөрдү өздөштүрүүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрүн изилдейт, бул процесстердеги индивидуалдык айырмачылыктарды... мектеп окуучуларында чыгармачылык активдүү ой жүгүртүүнүн калыптануу мыйзам ченемдүүлүктөрүн психикадагы өзгөрүүлөрдүн пайда болушу» (В.А. Крутецкий).

Билим берүү психологиясынын структурасына (И.А. Зимняя):

1. билим берүү ишмердүүлүгүнүн психологиясы (окуу-педагогикалык ишмердүүлүктүн биримдиги катары);
2. билим берүү ишмердүүлүгүнүн психологиясы жана анын субъекти – окуучу (окуучу, студент);
3. педагогикалык ишмердиктин психологиясы (окутуунун жана тарбиялык таасирдин биримдигинде) жана анын предмети (мугалим, лектор).
4. билим берүү-педагогикалык кызматташтык жана байланыш психологиясы.

Бул структура билим берүү психологиясынын изилдөө чөйрөсүн кеңейтип, ошол эле учурда түпкүлүгү боюнча салттуу (окутуучу, мугалимдик тарбия) бойдон калаары айдан ачык. [2;15-30].

Жогорку окуу жайлардагы окутуп үйрөтүлүүчү адамдын ички дүйнөсүнүн өзгөчөлүктөрүнүн мыйзам ченемдүүлүктөрүн мугалим үйрөнбөй туруп, ар башка курактык өзгөчөлүктөгү балдардын психикалык жана жекече өзгөчөлүктөрүнө ылайык мамиле жасай билүү көндүмүнө ээ болбой туруп, мектепте балдарга билим жана тарбия берүүгө жана алардын акыл жагынан жана инсан катары калыптандыруу мүмкүн эмес.

Педагогдордун психологиялык компетенциялары төмөнкүлөрдөн байкоого болот.

- мугалим эң биринчи кезекте башка адамды, айрыкча окуучуну түшүнө билүүгө жана аны менен жагымдуу мамиледе болууга үйрөнүшү керек;
- бөтөн адамдын психикалык жана эмоциялык абалын эске алуу менен окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн көңүлгө тутуп мамиле жасай билүү көндүмүнө ээ болушу шарт;
- бөтөн адамдарга айрыкча окуучуларга психологиялык жактан таасир эте билиши шарт, ансыз мугалим өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткара албайт;

- окуучулар, ата-энелер жана коллегалары менен иштиктүү мамилелешүүсү, биргелешип ишмердиктерди ж.б. аткара алуусу керек.

Жыйынтыктап айтканда, жогоруда аталган ж.б. психологиялык көндүмдөрдү, билгичтиктерди, жөндөмдүүлүктөрдү болочок мугалимдерде калыптандыруу аркылуу гана, алардын бүгүнкү күндүн талабына ылайык келген деңгээлдеги компетенттүү педагог болушуна жетишебиз.

Азыркы кезде болочок педагогдордун психологиялык компетенцияларын, компетенттүүлүктөрүн калыптандыруу мектепте билим берүүнүн сапатын жогорулатуудагы эң негизги фактор болуп саналат.

Жалпысынан алганда, мугалимдердин (компетенттүүлүгү) ишбилгилигин төмөнкү багыттар боюнча баалоого болот:

1. Педагогикалык кесиптик ишбилгилик
2. Окутуу-үйрөтүү процессин уюштура билгичтик
3. Окуучуларга аяр мамиле жасай билгичтик
4. Билим деңгээлинин жетиштүүлүгү, тармактык билимдин бекемдиги
5. Мугалимдик кесипке берилгендик, педагогдук ишмердүүлүктү аркалоо
6. Окуу программалары боюнча түшүнүк, кабардарлык деңгээли
7. Билимди, билгичтикти жана көндүмдү баалай алуу, баалоо критерийлерди билүү

Башка өзгөчөлүктөр (квалификацияны жогорулатуу, мыйзамдуулукту билүү ж.б.) Жогорку окуу жайларда үйрөтүү керек болгон компетенттүүлүк өзгөчөлүктөр тууралуу сөз болот. Мисалы, жогорку окуу жайдын мугалиминин болочок мугалимдерге үйрөткөн окутуу методдору тууралуу программадагы маалыматтардын тандалышы. Бул мугалимдердин билим тажрыйбасы, жөндөмү, билим сапаты жана каалоосу, практика өткөрүлө турган мектептин сыпаты, факультеттеги (институттагы) шарттар, колдо болгон материалдар, аларды колдоно билүү, жетекчилик сапат, классты жетектөө, окуучулар менен болгон мамилеси сыяктуу иш аракеттеринен компетенттүүлүгү байкалат. [1; 78-84].

Кесиптик-педагогикалык ишбилгилик

А. Кесиптикишбилгилик. Темага жана тиешелүү билим тармакка байланыштуу белгилүү бир даражада маалыматы бар экендигин көрсөтүү. Предметти, түшүнүктөрдү, аткара турган иштерди так билүү. Окуу материалына төп келген методду жана окутуу технологиясын, кошумча материалды жана ыкманы колдоно билүү. Өзү окуткан окуу предметке байланыштуу эреже, теория, аныктама, принцип, түшүнүктөрдү жатык тилде, төп келтире үйрөтө ала турганын көрсөтүү.

Б. Педагогикалык ишмердүүлүккө даярдык

Окуучулардын түшүнүктөрдү туура же туура эмес кабыл алгандыгын аныктап, зарыл болгон учурда түзөлтүү.

Окуучулардын каралган темага байланыштуу суроолоруна жеткиликтүү жооп бере алуу.

Окуучулардын билимине, үйрөнүүсүнө алардын физиологиялык, психологиялык, сезимталдык жана социалдык жактан өнүгүүсү таасир бере турганын билүү.

Предметтин окуу планга ылайык үйрөтүлүп жатканын билүү.

Предметтин өзгөчөлүгүнө, сабакта өтүлө турган материалга шайкеш келген методдорду жана технологияларды тандай билүү.

Окуу предметке, сабакка шайкеш келген маалыматтык технологияларды пайдалана билүү.

Сабактын өзгөчөлүктөрүнө байланыштуу коопсуздук эрежелерин билүү.

Окуу предметке, сабак өтүүгө байланыштуу квалификациясын үзгүлтүксүз жогорулатып туруу.

2. Окутуу процессин уюштурууга карата ишбилгилик

а) Пландаштыруу

- Сабактын максатын жана анын аягында окуучуларда күтүлүүчү билим, мамиле өзгөчөлүктөрүн так билдирүү.

- Сабактын аягында окуучулардан күткөн өзгөчөлүктөрдү кантип үйрөтөөрүн пландаштыруу, бышыктоочу суроолорду тактоо.

- Өтүлө турган темага кошумча материалдарды тандоо жана даярдоо

- Окуучулардын жекече, психологиялык, этикалык, социалдык-коомдук жана маданий жактан (кругозорунун) өнүгүүсүнө көмөктөшүүчү иш-аракеттерди (оюн, кроссворд, роль, жекече же топтордо иштөө, көнүгүү ж.б.) пландаштыруу; теманы окуучуларга жеткиликтүү түшүндүрүү, аны так калыптандыруу үчүн зарыл кошумча материалдарды колдонуу.

- Пландаштырууда окуучулардын инсандык жекече өзгөчөлүктөрүнө көңүл буруу.

- Сабактын соңунда окуучулардын кандай өзгөргөндүгүнө, эмнени көрө билгендигине жараша баалоо.

б) Окутуу процесси

Окуучулардын социалдык, психологиялык, тил, сезим, туюм, маданий жактан өнүгүү өзгөчөлүктөрүн көрө билүү.

Ар бир окуучунун эмнеге кызыгаарын, ага эмне керек экендигин билүү.

Окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн эске алып, анын жөндөмүн, кызыгуусун, үйрөнүү өзгөчөлүгүн билип, урмат менен мамиле кылуу.

Окуучуларды багыттап, кеп-кеңеш бере билүү.

Жаңы теманы мурда өтүлгөн жана кезектеги сабакта өтүлө турган темаларга байланыштыруу.

Окуучулардын кызыгууларына, ишмердүүлүктөрүнө жана даярдыктарына жараша теманы түшүндүрүү.

Окуучулардын жаш курактарына, буга чейинки билимдерине, жөндөмдүүлүктөрүнө жараша метод жана технология колдонуу.

Сабактын планында уланмалуулук жана баскычтуулук принциптерине ылайык, темаларды өз ара байланыштыруу.

Түрдүү методдорду ийкемдүү колдоно билүү.

Убакытты бөлүштүрүп, туура пайдалана билүү.

Сабактын темасына (максатына) ылайык, кошумча материалдарды пайдалана билүү.

Сабактардын мазмунун окуучулардын күнүмдүк турмушу менен байланыштыра билүү.

Ар бир окуучу менен иштөө, алардын ишмердүүлүктөрүн багыттоо.

Тиешелүү окуу материалдарын жана көрсөтмө куралдарды колдоно билүү.

Бир да окуучуну көз жаздымдан чыгарбай, аларга багыт берүү.[2;62-78]. Окуучуларды сабакка кызыктыруу үчүн түрдүү иш аракеттер (жеке, түгөй, топтук тапшырма берүү, көрсөтмөлүүлүк, практикалык иштер - экскурсия, эксперимент, байкоо, ж.б.), тиешелүү окутуу технологияларын колдоно билүү.

Окуучулар сабакта үйрөнгөндөрүн турмушта колдонууга мүмкүнчүлүк түзүү. Окуучулардын жаш курактарына ылайык, алардын көңүлүн бурган, ойлонууга, изденүүгө түрткү берген суроолорду тандай билүү. Окуучулардын өз алдынча үйрөнүү өзгөчөлүктөрүн эске алып, аларга түрдүү тапшырмаларды берүү. Өтүлө турган материалдагы терминдерди иреттүү үйрөтүү үчүн мисалдарды туура тандай билүү. Сабактын соңунда окуучулардын алган билимин жана эмгегин объективдүү баалоо. Окуучулардын жоопторуна талдоонун гана негизинде пикир билдирүү. Окуучулардын эмгегин баалоодо колдонула турган ыкмаларды, тесттерди, суроолорду мурдатан тактоо. Баалоодон кийинки натыйжага карап, окуу-тарбиялоону мындан ары натыйжалуу улантуу боюнча иш-чараларды пландаштыруу.

-Окугуп жаткан предметине байланыштуу окуу программаларды билүү Өлкөнүн билим берүү мыйзамында аныкталган максатты, милдеттерди, принциптерди билүү жана аларды ишке ашыруу үчүн аракет жасоо. - Өз предмети боюнча окуу программаны, окутуу методдорун, технологиясын, принциптерин, колдонулуучу материалдарды жана кошумча булактарды пайдалануу жана окуучуларга багыт берүү.

Программаны өздөштүрүү деңгээлине жана билим берүү боюнча мамлекеттик стандартта коюлган талаптарга жараша окуучулардын билиминин деңгээлин аныктоо жана баалоо.

Класс коллективин башкара билүү жөндөмдүүлүгү. Ар бир окуучуга класста өз оюн так, толук айта ала турган мүмкүнчүлүк түзүү. Сабакты максатына ылайык өтүү. Сабакта тоскоол боло турган нерселерди азайтуу. Окуучулардын сабактагы көңүл буруусунун туруктуулугуна жетишүү. Окуучулардын позитивдүү мамилелерин, жүрүм-турумдарын колдоого алуу, мактоо. Мактоону, сыйлыктарды туура жана таасирдүү колдонуу. Сабактын жана теманын өзгөчөлүгүнө жараша жеке же топтук иштерди аткартуу, ар бир окуучуга өз билимин өркүндөтүүгө көмөк бере турган демократиялык шарт түзүү. Класстын ичинде таасирдүү байланыш түзүү (окуучу-мугалим, окуучу-окуучу, мугалим-окуучу мамилелери). Мектеп жетекчилери, кесиптештери, башка кызматкерлер, ата-энелер жана кызматташ окуу жайлар, мектептер, мектептен тышкаркы уюмдар менен өнөктөштүк. Үндү таасирдүү пайдалануу. Суроону өз убагында, туура кое билүү, суроо берүүдө үндүн тонун окуучунун жаш өзгөчөлүгүнө карап өзгөртүү Оозеки пикир алмашууда үндү жана жесттерди таасирдүү колдонуу (келбет, көз караш, колдор, мимика ж.б).

Сабакты өздөштүрүүдө окуучулардын үйрөнүү даражаларын байкоо, жазуу, баалоо Окуучулардын маалыматтарды, жаңылыктарды бат үйрөнүп, жасаган нерселерин, тапшырмаларын, эмгектерин баалап, натыйжада аларды өнүктүрө турган кеңеш берүү менен бирге, бааларды жарыя угузуу, андан ары үйрөнүүгө түрткү берүү. Аткарылган

тапшырмаларды (сынак, тапшырма, байкоо) жана ийгиликти жазуу, жыйынтыктарды окуучуга үзгүлтүксүз билдирип туруу. Сабактан жетишпеген окуучунун проблемаларын чечүүдө тажрыйбалуу мугалимдердин кеңештерин пайдалануу, психолог менен кызматташуу. Окуучулардын үйрөнгөндөрүн баалоодо дайыма уланмалуулуктун маанилүүлүгүн билүү. Окуучунун академиялык ийгилигин улуттук баалоо стандарттарына таянып баалоо.

Мугалимдин инсандык психология боюнча компетенттүүлүгү. Мугалимдин инсандын психологиялык багыты боюнча кесипке даярдыгы келечек муундарды тарбиялоодо өтө маанилүү экени талашсыз. Мугалим окуучуну инсан катары көрүп, ага ошондой мамиле кылат. Окуучулардын социалдык, маданий, жеке өзгөчөлүктөрүн эске алып, эң жогорку деңгээлде ага багыт жана жардам берүүгө аракеттенет. Окуучуларга өз мамилеси, жүрүш-турушу аркылуу үлгү болот. Башка мугалимдердин, жетекчилердин алгылыктуу тажрыйбаларын үйрөнөт, өзүн-өзү аңдап, дайыма өнүгүп туруу үчүн аракет жасайт. Жаңыны билгиси келет, өзү иштеген жердин да алдыда болушуна салым кошот. Кесибине тиешелүү нормативдүү документтерди изилдеп, эч кимдин укугуна зыян келтирбей тургандай мамиле кылат. [3;137-140]. Мугалимдин предметтик адистиги кандай болсо да анын компетенттүүлүгүнүн негизин төмөнкүлөр түзөт:

Окуучулардын ой пикирлерине маани берип, аларга урмат менен мамиле кылуу. Бул эмнени түшүндүрөт:

- окуучуларга теориялык, практикалык жактан керек болгон билим, маалымат жана тажрыйбаларды көрсөтөт;
- окуучулардын бири-бири менен сый мамиледе болушуна маани берип, тапшырма бергенде алардын жеке өзгөчөлүктөрүнө жана жөндөмдөрүнө да карайт; [3;36-54].
- окуучулар берген жооптордо камтылган ой-пикирлерге маани берет;
- класстык же класстан тышкаркы иштерде балдардын жекече каалоосуна, керектөөсүнө, мүмкүнчүлүгүнө жана жөндөмүнө карайт;
- окуучулардын үй-бүлөлүк социалдык-экономикалык абалына карабастан бирдей мамиле кылат.

Окуучулардын өздөштүрүүсүнө ишеним жаратуу. Бул эмнени билдирет:

- мугалим окуучулардын дайыма жаңы нерселерди үйрөнүп туруусуна жардам берип, өзү ар дайым изденүү үстүндө болуусу, окуучуларга өздөрүнө, үйрөнө алаарына ишенгенди үйрөтүүсү керек;
- үйрөнүүгө тоскоол болгон нерсе же абалды изилдеп, окуучуларга ал тоскоолдуктарды жеңүүгө түрткү берүү;
- үйрөнүү, билим алуу, ийгиликке жетүүнүн түрдүү жолдору бар экенин айтуу;
- ар кандай деңгээлдеги окуучуларды окууга, үйрөнүүгө, изилдөөгө мотивациялоо;
- окуучулардын ийгиликтерин дайыма айтып, аларга көмөк көрсөтүү.

Мугалим балдардын адамдык укугу, инсандык укугу, өлкөнүн негизги мыйзамы жана демократия принциптерин өздөштүрүп, ар бир коомдун өзүнө тиешелүү маданий структурасы, баалуулуктары болооруна түшүнүү менен мамиле кылуу, жалпы адамзаттын жана элдин баалуулуктарына маани берип, эл аралык мамилелердин өнүгүшүнө таасир этээрин билүү, ортоктошуп иштөөгө, эл аралык биримдикти, достукту чындоого өз салымын кошуу менен бирге, окуучулардын да буларды үйрөнүшүнө шарт түзүү.

Мугалим класстын ичинде жана класстан тышкаркы иштеринде сын көз караш менен карап, анализдөө, жаңы билим, маалымат жана ойлорго ачык болуу.

Мугалимдик кесипке байланыштуу жана башка милдеттерди өз каалоосу менен кабыл алышы, сабырдуулугу, кубаттуулугу, тырышчаактыгы, аракетчилдиги, чыгармачылык менен мамиле кылуусу маанилүү. Ар кандай окуяларга жана процесстерге сын көз менен карап, проблеманы чечүү жана коммуникативдик көндүмдөргө ээ болуу үчүн аракеттенүүсү зарыл.

Мугалим өз кесибине, адистигине байланыштуу жаңылыктардан артта калбай, ага кошумча киргизип туруусу абзел.

Өз кесибинде жетишпеген жактарын байкап, кесибин өркүндөтүү үчүн курстарга, чогулуштарга, семинарларга, тренингдерге катышып, кесипке байланыштуу мезгилдик басма сөз каражаттарын, китептерди окуу, өз тажрыйбасын башкаларга жайылтуу зарыл.

Мектептин өнүгүшүнө салым кошуу билүүсү.

Мугалим билим берүүдө мектепти, окуучуларды, мугалимдерди бирдиктүү бир бүтүндүк катары карап, мектептин өнүгүшү үчүн башка тараптар менен мамиле түзө алышы маанилүү.

Мектептин өнүгүшүндө ар түрдү ийрим же башка иштерге катышып, активдүү позицияны ээлеши керек. Мугалимдин укугу жана жоопкерчилиги тууралуу нормативдик документтерди окуу жана ага карата мамиле кылуусу.

Мугалимдин мектеп, үй-бүлө жана коомдун байланышы. Мектеп жайгашкан чөйрөнүн социалдык-экономикалык өзгөчөлүгүн билүү, анын айланасында жайгашкан ар түрдүү мекеме, ишкана, кафе-бар, фабрика, ж.б. өндүрүштүк ишканалардын балдардын өнүгүшүнө таасир тийгизерин билип, ага жараша камкордук көрүүсүндө төмөнкүлөргө маани берүүсү керек:

- чөйрөнүн мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдаланып, жамааттын ар мүчөсүн мектептин өнүгүшүнө салым кошууга чакыруу;
- мектептин айлана-чөйрөдөгү ишканалардан, мекемелерден ишмердүүлүгү боюнча өзгөчөлүгүн, т.а. мектептин иши - билим берүү экендигин, ал адамды тарбиялоо боюнча маанилүү жер экенин белгилөө;
- үй-бүлөнү таануу, ага тишелүү түрдүү иш аракеттерди уюштуруп, балдардын өнүгүүсүнө жана ийгилигине салым кошуу үчүн бирдикте иштөөгө чакыруу, пландар түзүү;
- мектепте уюшулган түрдүү тарбиялык иштерге ата-энелерди да тартуу.

Дидактикалык материалдарды даярдоо.

Мугалим бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, сабагына керектүү кошумча материал даярдоодо сабактын темасына байланышын билип, окуучулардын билиминин өнүгүшүнө таасир тийгизээрин эске алуусу зарыл. Мугалим төмөнкүлөрдү эске алуусу зарыл:

- карточкаларды, суроо кагаздарын даярдоодо окуучулардын жекече өзгөчөлүктөрүн эске алат;
- материал колдонууда компьютердик технологияны колдонот;
- материалдардын даярдалуусунда окуучулардын ой пикирин эске алат;
- материалдын теманы түшүндүрүүдө жардам бере турганына жана кайрадан колдонууга ыңгайлуулугуна карайт. [4;44-62].

Мектепте класстан тышкаркы иштерди уюштурууда мугалим:

- билим берүү, тарбиялоо иш аракеттеринин пайдалуулугун жогорулатуу жана бүтүндүгү үчүн класстан тышкаркы иштерди активдүү түрдө уюштурат. Музейлерге, театрда, парктарга, экскурсияга, фабрикаларга, өндүрүшкө баруу, айлана- чөйрө менен байланыш түзүү, ар түрдүү жарыш, мелдеш, конкурс, майрам аземдерин өткөрүү, окуучуларды жөндөмү жана каалоосуна жараша катыштырууга аракеттенет.

- ал иштерге керектүү материал, техникаларды даярдайт.

Мугалим өзүнө бөлүнгөн убакытты рационалдуу пайдалануу үчүн аны так бөлүштүрүп алат. Мисалы, убактысын сабакты түшүндүрүү, кайталоо, көнүгүү жасатуу, жаңы нерсени үйрөнүү ж.б. үчүн бөлүштүрөт. [3;53-68].

Мугалимдеги кесиптик компетенттүүлүккө байланыштуу башка нерселер:

мугалимдик кесипке тиешелүү буйрук, жардык жана көрсөтмөлөрдөгү өзгөрүүлөрдөн кабардар болуп туруу;

сын-пикир, түзөтүү жана сунуштарга көңүл буруп, өзүн кесиптик жактан өнүктүүдө пайдалануу;

- өзүн-өзү өнүктүрүү аракетинде болуу;
- мектептин чогулуштарына, коомдук иштерине, ж.б. иш аракеттерине жигердүү катышуу;

- өз иш жана укугун жакшы билүү;
- кесибиндеги кээ бир маселелерди чече билүү;
- кесиптештери менен жакын мамиледе болуу, урмат менен мамиле кылуу;
- өз кесиби боюнча чеберчилигин жогорулатуу үчүн курстарга катышуу;
- иштеринде, кесиптештери, башка кызматкерлер жана окуучуларга ар дайым үлгү болуу;

- жакшы байкоочу болуу, ишинде колдонуу;
- мугалимдик кесиби менен сыймыктануу, окуучуларды билим алууга үйрөнүүгө салым кошууга багыт берет;

- билим берүү жана тарбиялоо үчүн ыңгайлуу шарттар түзөт, материалды колдонууда коргонуу коопсуздук (безопасность) шарттарын эске алат;

- класстын тазалыгы, жарыктыгы, жылуулук, кенендик ж.б. өзгөчөлүгүнө көңүл бурат;

- технологияны колдонууда башкаларга үлгү болот.

Жогоруда айтылгандарга кошумча иретинде мугалимдин иш билгилиги же жеткиликтүүлүгү туурасында баяндалган критерийлерге кошумча буларды айтууга болот. Мугалимдин когнитивдик иш билгилигин анын дидактикалык-методикалык иш билгилигинен айырмалап жатып, мугалимдин өз ишин окутуу-тарбиялоо процессин ийгиликтүү жүзөгө ашуруу үчүн керек болгон кесиптик билим системасын тактоо, аныктоо зарылчылыгы туулат. Дидактикалык-методикалык иш билгилиги анын окутуу–тарбиялоо процессинде оперативдик жана мазмундук, теория жана практиканы бирдей алып кетүүсүн түшүндүрөт. Кесиптик, дидактикалык-методикалык жеткиликтүүлүк, педагогикалык технология мугалимдин негизги иш билгилик сапатын аныктайт. Мугалимдин иш билгилиги анын бир теманын мазмуну талап кылган өзгөчөлүгүнө, максатына, принциптерине ылайык педагогикалык технологияны тандап, колдоно билүү көндүмү, машыккандыгы аркылуу аныкталат.

Мугалимдин дидактикалык-методикалык компетенттүүлүгү анын ишти так аткаруучулук кесипкөйлүгүнө байланыштуу аныкталат. Профессионализм - иш билгиликтин негизин түзөт. [1;88-93].

Студенттердин пикирине караганда, мугалимдин иш билгилиги анын педагогикалык ишмердүүлүгүнө тиешелүү баалуулуктарды, анын ичинде педагогикалык баалуулуктарды “Мен- профессионалмын” түшүнүгүн, кесиптик ишмердүүлүгүндө жаңылануу

компоненттерин өнүктүрүүгө аракеттенүүсү, кесиптик идеалга умтулуусу зарыл. Бул аныктама аркылуу, мугалимдин окутуу тарбиялоо ишин жүргүзүүдө билим берүүнүн кандай максат, принцип, баалуулук, идеалдарга карап иштетилгенин байкоого болот. Ага жараша иштин өзгөчөлүгү, ийгилиги, мугалимдин кайсы педагогикалык технологияны колдоно алуусу анын дидактикалык-методикалык компоненттүүлүгүн аныктайт. Мугалимдин дидактикалык-методикалык жактан ишбилгилиги кээ бир педагогикалык маселелерди чече билүүсүнө байланыштуу бааланышы ыктымал.

Негизинен мугалимдин иш билгилиги тууралуу төмөнкүлөрдү айтууга болот:

- окутуп жаткан предмети тууралуу терең билимге ээ болуусу, анын тигил же бул окутуу технологиясында камтылган принциптерин, концептуалдык идеясын билиши;
- мектепте окутуу-тарбиялоо иштерин уюштуруу болгонча жана предметти окутууда түрдүү методдорду, үйрөтүү жолдорун билип, долбоорлордо колдоно билүү;
- окутуу методдорун сабактын темасына карап тандоодо, логикалык ырааттуулуктун сакталышын билүү, ар бир окуучунун жеке мүнөзүнө, айырмачылыгына карап педагогикалык технологияларды тандай алышы;
- тигил же бул педтехнологияны колдонууда ага тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизе алышы. [2;133-141].

Өлкөбүздө мугалимдин компетенттүүлүгү тууралуу кеңири изилдөө жүргүзүлбөгөнүнөн бул изилдөөнүн зарылдыгын айтууга толук негиз бар. Мугалимдин кесиптик ишбилгилигин жогорулатууда билим өркүндөтүүчү курстардын мааниси өтө зор. Коомдогу өсүп келе жаткан жаш муундарга талапка ылайык билим жана тарбия берүүдө кесиптик компетенциялар да талапка ылайыкташуусу зарыл. Заманбап компьютердик жөндөм, илимий билимдердин негиздерин билүү, үй-бүлө менен байланыштын жандуулугу, балдардын жекече жөндөмүн эске ж.б. түшүнүктөрдүн туура калыптануусу мугалимдин иш аракетин ийгиликтүү болушун камсыздайт. Мугалимдин кесиптик иш билгилиги азыр өтө курч маселе болуп жаш муундарды базар экономикасы шарттарында коомго даярдоодо өтө маанилүү, анткени балдардын жашоосунда өзгөрүшү татаал болгон кээ бир сапаттар орун алат. Ошону менен катар педагогикалык иш билгиликти мугалим өзү өнүктүрүүсү, билим берүү ишмердигин жогорулатуусу деп айтууга болот. Ал аркылуу мугалим кесиптик денгээлин жогорулата алат.

Колдонулган адабияттар:

1. Кожогелдиева, С., Кожогелдиева К.М. Педагогикалык психология
2. Бишкек-2011.
3. Зимняя И. А. Педагогическая психология М. 2000.
4. Мурзаев М.С. Окутуунун психологиясы. Ош 2004
5. Мурзаев М.С. Окутуунун жаңы технологиялары. Ош-2000.
6. Интернет булактары.